

EFEKTET NEGATIVE TË NJË BORXHI PUBLIK TË LARTË. KRIZA E BORXHEVE SOVRANE **Eneida PËRMETI ÇIFLIGU¹, Prof. Dr. Fatmir MEMAJ²**

Abstract

In this paper, I have chosen to analyze the importance and role of public debt on economies as a whole. The link between public debt and economic growth is still widely discussed. Although now, less important than during the Eurozone crisis, it does not mean that a high public debt can't be a problem. The financial stability is fundamental to the country's economic growth and a country with a high debt is most vulnerable when the situation in international markets is not favorable. The public debt makes the economy of a country more vulnerable to an international confidence crisis. The reducing of the international confidence affects the businesses progress, the investments decrease and the increase of the interest rate, decreasing so the economic growth. Let's see how these two indicators affect each other, a low economic growth to the public debt and vice versa; how can we keep public debt under control, how the Central Banks intervene and what the sovereign debt crisis taught us.

Key words: public debt, economic growth, economic crisis, financial stability, sovereign state

1. Hyrje

Disa efekte që sjell një borxh i lartë publik sipas Elmendorf dhe Mankiw (1998) janë: ndikimi tek Politika Monetare, Politika Fiskale, procesi politik, besimi dhe leadership ndërkombëtar etj.

Kur një shtet sovran ka një borxh të lartë, investitorët fillojnë të friksohen se ai nuk do të jetë në gjendje të paguajë as principalin e as interesin, pra nuk e shohin si të qëndrueshëm apo të besueshëm. Meqënëse duan të kompensohen për këtë risk, ata kërkojnë norma më të larta interesi për të blerë borxh të ri. Por, kjo e rëndon akoma më shumë riskun e mospagesës së borxhit dhe arrin një moment ku nuk gjendet më nje normë interesi për t'i kompensuar dhe investitorët nuk nënshkruajnë më borxhe. Në këtë moment fillon kriza, e cila mund të ketë disa rezultate të mundshme si: falimentimin e shtetit dhe ristrukturimin e borxhit (si p.sh në Argjentinë); rregullimin e bilancit primar (reduktimi i shpenzimeve publike ose rritja e te ardhurav); rregullimin e seignorazhit; monetarizimin e borxhit që blihet nga Banka Qëndrore që fut para dhe rrit inflacionin etj.

Pra, gjithçka varet nga besimi i investitorëve: nëse dhe përderisa ka besim, ata kërkojnë norma interesi të moderuara; kur besimi zhduket, ne nuk jemi më në ekuilibër dhe ka një krizë fiskale. Por në këtë përplasje midis shtetit dhe investitorëve mund të kemi

“ekuilibra të shumëfishtë”

¹ Studente e Doktoraturës, Univ. Tiranës, Fakulteti i Ekonomisë, permeti.eneida@yahoo.com

² Fakulteti ekonomisë, UT fmema@yahoo.com dhe fatmirmemaj@feut.edu.al

(G. Calvo 1988) që do të thotë: edhe kur një vend nuk ka një borxh shumë të lartë, investitorët mund të kenë frikë se duke mos dashur të rrisë presionin fiskal përtej një niveli të lejuar “politikisht”, shteti mund t’u drejtohet ristrukturimit apo monetarizimit të borxhit. Ndaj ata kërkojnë interesa aq të larta sa e gjitha kjo ndodh realisht dhe shteti duke mos e përballuar dot borxhin e tij, gjen si zgjidhje ristrukturimin ose monetarizimin e tij.

Cdo kursimtar ose nënshkrues i letrave me vlerë bën parashikime për të ardhmen dhe është një spekulator në një lloj mënyre, ndaj dhe në një mënyrë apo në një tjetër, të gjithë ndikojmë tek ecuria e tregut dhe të rikuperosh besimin e atij që investon, nuk është e lehtë. Kur një shtet nuk paguan dot borxhin e tij, qytetarët janë dyfish të humbur, edhe si emetues të letrave me vlerë ose obligacioneve edhe për shkak të pasojave të tjera që borxhi sjell mbi rritjen ekonomike të vendit (pra edhe si kreditorë të borxhit, edhe si “debitorë”).

Norma e interesit e letrave me vlerë është një nga treguesit më të menjëhershëm për të matur rrezikun e perceptuar nga investitorët; një indeks tjetër (në çdo rast i bazuar në normën e interesit) që mat rrezikun relativ të perceptuar është i ashtuquajturit spread: ai në fakt vlerëson diferencën në të ardhurat midis obligacionit qeveritar të një vendi dhe një obligacioni me të njëjtat karakteristika të lëshuara nga një vend tjetër, i marrë si referencë.

Bankat qendrore kanë një rol kyç, të rëndësishëm jo vetëm në periudhë krize, duke vendosur rregulla për mbarvajtjen e sistemit financiar. Do të shohim sesi kanë ndërhyrë ato gjatë periudhës së krizës së borxhit sovran.

2. Mekanizmat e transmisionit të rritjes së borxhit publik në rritjen ekonomike

Së pari, një rritje e borxhit publik përgjithësisht korrespondon me një ulje të volumit të kursimeve kombëtare neto. Kjo ndodh sepse ato kursime kombëtare, që do të përdoren për investime, pas rritjes së borxhit publik do të përdoren për të financuar koston e shërbimit të borxhit publik. Një ulje e kursimeve kombëtare neto, stimulon rritjen e normave të interesit, dhe këto të fundit ndikojnë në uljen e investimeve dhe uljen e rritjes së stokut të kapitalit. Impakti në normat e interesit varet nga madhësia e vendit. Në rastin e një vendi të vogël të hapur, impakti në normat e interesit do të jetë shumë modest. Ndërsa në rastin e një vendi të madh e më të integruar me vendet e rajonit ku ai bën pjesë, presioni për rritjen e normave të interesit do të jetë më i dukshëm. Por, ulja e rritjes së stokut të kapitalit do të ndikojë negativisht në teknologjinë e re, e cila do të përmirësonte produktivitetin e punës. Efekti përfundimtar i gjithë këtij kanali është ulja e PBB-së, që nënkupton uljen e rritjes ekonomike.

Së dyti, një rritje e borxhit publik do të sillte një rritje të kostonë së shërbimit për këtë borxh. Kjo do të ndikonte në uljen e investimeve publike dhe rritjen e taksave të kapitalit dhe të punës, të cilat duhet të financojnë këtë rritje të borxhit publik. Rritja e taksave të kapitalit bën që të ulet stoku i kapitalit në vend dhe të frenohen investitorët vendas apo të huaj, që duan të zgjerojnë aktivitetin e tyre. Nga ana tjetër rritja e taksave të punës, do të ulë ofertën për punë, dhe mund të ndikojë në rritjen e ekonomisë informale dhe evazionit fiskal. Këta dy faktorë të fundit do të ndikojnë negativisht në

mënyrë direkte në buxhetin e shtetit, duke sjellë më pak investime në infrastrukturë, arsim, shëndetësi etj. Gjithashtu klima e biznesit në vend do të përkeqësohej duke e bërë vendin më pak të preferuar për Investime të Huaja Direkte. Nga ana tjetër një rritje e taksave të punës, do të ulë fuqinë blerëse të konsumatorëve, që do të përkthehet në më pak konsum, më pak shitje për bizneset dhe më pak taksa të mbledhura për buxhetin e shtetit. Të gjithë këta faktorë bëjnë që të ulen PBB dhe për rrjedhojë edhe rritja ekonomike në vend.

Së treti, një rritje e borxhit publik ndikon në nivelin e besimit ndërkombëtar të vendit. Kjo do të ndikonte në rritjen e normave të interesit për individët apo firmat.

Rritja e normave të interesit do të përkthehet në më pak kërkesë për kredi nga bizneset dhe individët. Pra, biznesi nuk mund të zgjerojë aktivitetin e tij dhe individët nuk mund të zgjerojnë konsumin e tyre. Gjithashtu faktorë të tjerë, si institucione të dobëta, kursime private të ulëta, konkurrueshmëri e ulët, një papunësi e lartë dhe një sistem bankar i dobët, do ta ndihmonin efektin mbi normat e interesit. Të gjithë këta faktorë do të përkthehen në një kategorizim të vendit si “vend me risk”, dhe atij do t’i ofroheshin norma shumë të larta interesi për të marrë hua kapital të huaj. Por, rritja e normave të interesit gjithashtu do të thotë më pak investime publike e private, që sjell një PBB më të ulët. Pra një rritje e nivelit të borxhit publik do të sjellë një ulje të rritjes ekonomike në afatin e gjatë.

Duhet të theksohet se analiza e efekteve të një rritje (ulje) në PBB mbi borxhin publik, do të kishte të njëjta argumenta si më sipër, që do të thotë se, një rritje e PBB-së do të ndikonte në uljen e borxhit publik.

3. Shtetet përballë borxhit të lartë dhe roli i Bankës Qëndrore

Ndodh që autoritetet përkatëse nuk e paguajnë borxhin edhe kur realisht janë në gjendje ta bëjnë këtë. Kërkojnë ta shtyjnë gjithnjë e më shumë ristrukturimin e borxhit edhe kur kjo është e pashmangshme. P.sh në Argjentinë, bankierëve të Wall Street, u është dashur të bindin autoritetet politike që të pranojnë realitetin dhe të fillonin ristrukturimin e borxhit. Motivet kryesore pse ndodh kjo gjë janë dy: E para, për shkak të kostove politike të larta (sidomos për ndikimin tek zgjedhjet politike) dhe prestigjit ndërkombëtar. E gjitha kjo shkon në dëm të qytetarëve. E dyta ka të bëjë me faktin se politikëbërësit duan të sigurohen për një konsensus dhe që një vendim i tillë ishte i pashmangshëm dhe jo strategjik.

Reinhart dhe Sbrancia kanë ndërtuar seritë kohore të borxhit publik për një numër të madh vendesh nga viti 1900 e në vazhdim dhe identifikojnë të paktën 5 episode të borxhit “jashtëzakonisht të lartë”: periudha e pasluftës së Parë Botërore, Depresioni i madh, Lufta e Dytë Botërore, kriza financiare e vendeve në zhvillim gjatë viteve ’80 dhe recesioni i vitit 2008. Cfarë ka ndodhur më pas? Në disa raste kemi pasur një faliment të qartë, në të tjerat një kombinim i hiper-inflacionit i shoqëruar me kontrolle mbi normat nominale dhe kufizimet në lëvizjet e kapitalit (represioni financiar) dhe rrallë rritjen e PBB-së reale dhe tepricave (suficit) publike. Por shtypja fiskale ka vazhduar deri në fillim të viteve 1980, kur ekonomitë e zhvilluara vendosën të liberalizojnë lëvizjet e kapitalit.

Origjina e krizës ishte e ngjashme (deri në njëfarë pike) për të gjitha vendet dhe pastaj vazhdimësia dhe dinamikat ishin të ndryshme sipas kushteve ekonomike të cdo vendi. Në vendet si Irlanda, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Kanadaja kriza pati origjinë financiare; në vendet si Greqia, Spanja dhe Portugalia, politikat e gabuara kombëtare e rënduan situatën në vend dhe në Itali ku situata ndoshta nuk ka qënë tejet e rënduar, por borxhi publik tepër i lartë. Për këtë arsye nuk mund të gjendet një zgjidhje unike dhe e vlefshme për të gjithë. Cdo vend dhe cdo qeveri duhet të dijë si të përshtasë rregullat dhe manovrat e reja. Prandaj pervec rolit që kanë autoritetet ndërkombëtare, mbetet i pazëvendësueshëm roli i atyre vendase.

Le të shohim disa raste kur shteti nuk ka mundur t'i paguaje dot kreditorët e tij. Spanja deklaroi 16 herë falimentin gjatë gjysmës së viteve 1800 dhe viteve 1900. Edhe Gjermania në vitin 1953 kërkoi anulimin e e gjysmës së borxhit të saj nga 21 vende perëndimore. Qeveria argentinase gjatë krizës së saj në vitet 2000, refuzoi të paguante mbajtësit e letrave me vlerë dhe ndryshoi monedhën vendase Pesos. Kreditorët e cuan ceshtjen përpara Gjykatave Ndërkombëtare, Dhomës së Arbitrazhit dhe Bankës Botërore. Obligacionet argentinase për shumë kohë nuk patën qasje në tregjet ndërkombëtare, por vëtëm në ato vendase. Në vitin 2012, gjatë krizës së saj ekonomike, Greqia ka rënë dakord me përfaqësuesit e bankave dhe institucioneve evropiane për një "ristrukturim" të borxhit që konsiston në një ulje të madhe të kapitalit dhe një zgjatje të afateve.

Mund të flasim edhe për vende si Japonia apo Shtete e Bashkuara të Amerikës me një borxh të lartë publik, por me një nivel të lartë të produktivitetit, inovacionit dhe rritjes ekonomike që u mundësojnë ta paguajnë borxhin dhe kostot e tij. Prandaj si tregues matës i aftësisë paguese të vendit vlen më shumë raporti midis borxhit publik dhe PBB sesa vetë sasia e borxhit. Ose mund të themi se rreziku vjen më shumë nga një borxh i pakontrolluar dhe i pambuluar sesa nga një borxh i lartë, por shteti i të cilit ka aftësi të larta paguese.

Bankat qëndrore janë autoritete të pavarura nga qeveritë. Gjatë viteve të krizës kanë ndërhyrë për të rivendosur stabilitetin. Manovrat kanë shërbyer për të mos u rigjendur në situatën e viteve '30. Detyra kryesore e një Banke Qëndrore është krijimi i monedhës dhe kjo ka ndodhur edhe gjatë krizës. Por nëse prodhohet tepër, ekziston rreziku i inflacionit. Nga viti 2007, me fillimin e krizes financiare, BQE-ja sëbashku me bankat qëndrore të vendeve të zonës Euro rritën likuiditetin në tregun bankar (duke u dhënë kredi bankave dhe duke blerë obligacione në treg) për të mos bllokuar shume veprime. Me falimentimin e Lehman Brothers lindi problemi i aftësisë paguese të sistemit bankar. Kontrolli i ofertës së monetës evitoi kolapsin e depozitave.

Në 2010, kur filloi kriza e borxhit Sovran BQE-ja, lancoi Programin për Tregun e letrave me vlere (Securities Market Program) për të riabsorbuar likuiditetin e tregjeve në nevojë (si ai grek) duke krijuar depozita me afat dhe duke blerë Bono Thesari. Objektivi konsistonte në dhënie e kohës së nevojshme qeverive për të gjetur zgjidhje. Vështirësia e BQE-së për të përcaktuar saktësisht efektin e ndërhyrjes së saj vjen për shkak se përdoren disa kanale transmise dhe se është e kushtëzuar nga struktura ekonomike që është gjithmonë në evoluim. Efikasiteti i strategjisë monetare të saj varet

nga karakteristikat e sistemit ekonomik dhe financiar dhe nga pritsshmëritë e operatorëve.

Ndërhyrjet e autoriteteve europiane konsistuan në minimizimin e rreziqeve të krizës dhe impaktit të saj dhe vecanërisht të kalimit të saj në vendet e tjera. Minimizimi i rreziqeve është i lidhur me përforcimin e disiplinës ligjore që rregullon politikën fiskale dhe sjelljen e agjentëve. Kriza e borxhit sovran ka treguar se procedurat dhe kufizimet e vendosura në sjelljet publike ose private nuk janë gjithmonë efektive. Nuk mund të përjashtohet një krizë e pasurive të patundshme në një vend, borxhi i tepruar privat në tjetrin, një ngadalësim ciklik ose tendencial në një tjetër, ose një humbje graduale e konkurrencës. Ne duhet të shmangim gabimin e bërë gjatë këtyre viteve, të hipotizuarit se krizat nuk ndodhin.

4.Pse duhet mbajtur borxhi nën kontroll

Borxhi publik apo borxhi qeveritar i referohet detyrimeve që ka një qeveri për të paguar një shumë të caktuar në një të ardhme të caktuar ndaj mbajtësve të obligacioneve të lëshuara nga qeveria apo institucione të tjera të lidhura me të.

Prania e një borxhi publik brenda buxhetit të shtetit përbën problemin e kontrollit të shtrënguar mbi zgjerimin e tij dhe rrezikun e lidhur me këtë: ky proces i borxhit të pjesshëm ose total dhe interesit të lidhur quhet financimi i borxhit dhe është në çdo rast në varësi të ecurisë së raportit të borxhit ndaj PBB-së.

Në mënyrë tipike kjo bëhet përmes shkurtimeve të shpenzimeve publike, tatimit të tatimpaguesve ose me lëshimin e obligacioneve të reja qeveritare me risk të lartë.

Nevoja për të mbajtur nën kontroll zgjerimin e borxhit publik ka dy arsye kryesore:

- E para është e natyrës financiare dhe ka të bëjë me vështirësinë e financimit të borxhit publik kur rritet shumë shpejt në raport me PBB-në. Si në të gjitha rastet e kredi-marrjeve, në qoftë se borxhi është i lartë dhe në rritje të shpejtë ul besimin e kreditorëve për të rimarrë paratë e tyre dhe nuk nxiten për të nënshkruar brxh tjetër, dhe kjo sjell mos mbulimin e borxhit nga ana e shtetit; në këto kushte, në qoftë se nuk ekziston besimi tek nënshkruesit e obligacioneve se shtetit mund të pagujë principalin dhe interesin, financimi i borxhit mund të arrihet vetëm duke ofruar interesa më të larta për obligacionet. E njejta rritje interesash ndodh kur rritet tatimi mbi kursimet, që ul interesin neto të individit.
- Arsyeja e dytë ka të bëjë me të ashtuquajturin "efekt të zhvendosjes". Nëse një pjesë e të ardhurave ose kursimeve private shkon për financimin e borxhit publik nëpërmjet tatimit, burimet shmangen nga konsumimi dhe investimet private, me pasoja negative në rritjen ekonomike. Është e vërtetë se këto shuma u shpërndahen mbajtësve të letrave me vlerë (kompanive, individëve dhe bankave) që në teori mund të kthehen t'i japin këto para për të financuar zhvillimin, por duhet të konsiderohet se më pak besim tek emetues mund ti nxisë ata që janë kthyer në zotërimi i kapitalit të saj për të investuar ndryshe: siç ndodhi për shembull në vitet e fundit me borxhin e madh publik të Republikës Italiane, letrat me vlerë të borxhit janë kryesisht në duar të huaja.

Në përgjithësi, për zvogëlimin e rritjes së borxhit mund të ndërmerren disa masa që synojnë konsolidimin e financave publike ose reduktimin e deficitit publik nëpërmjet politikave buxhetore restriktive ose duke ulur shpenzimet publike ose duke rritur të ardhurat shtetërore në formën e taksës tatimore, nga rikuperim më i madhe e parave nga evazioni fiskal, nga privatizimi i enteve publike, nga amnstitë etj.

5. Konkluzione

Borxhi publik ndryshon nga ai privat, nuk ekziston ndonjë lloj mase që mund të merret për shtetin i cili nuk paguan borxhet e tij, aq më tepër kur bëhet fjalë për borxh të jashtëm. Por vendi “pagan” nëpërmjet humbjes së reputacionit dhe aksesit më të vështirë në tregjet ndërkombëtare. Pra arsyet që mund të shtyjnë një shtet të paguajë borxhin e tij mund të jenë: kërcënimi se mund të përjashtohet në mënyrë permanente nga tregu financiar dhe të ketë pasojë negative mbi tregjetinë e jashtme dhe rritjen ekonomike.

Për të siguruar një rritje ekonomike të qëndrueshme, duhen të sigurohet fillimisht qëndrueshmëria e cmimeve, disiplina fiskale dhe politikat kombëtare. Për të dalë nga kriza duhet rikthyer besimi dhe duhen vendosur ligje sa më efektive për borxhin. Pasojat e kësaj krize vunë në diskutim edhe Paktin e Stabilitetit dhe Rritjes së vendeve të BE-së, ndaj dhe Legjislacioni që ka të bëjë më borxhin publik ka një rëndësi të vecantë.

Literatura

Calvo, Guillermo A, 1988. "Servicing the Public Debt: The Role of Expectations," American Economic Review, American Economic Association, vol. 78(4), pages 647-661, September.

Carmen M. Reinhart, M. Belen Sbrancia "The liquidation of Government Debt" NBER Working Paper No. 16893 Issued in March 2011

Elmendorf Douglas & Mankiw Gregory (1998) "Government Debt" Working Paper 6470 Cambridge

Cite this article as: Permeti, E & Memaj, F. EFEKTET NEGATIVE TË NJË BORXHI PUBLIK TË LARTË. KRIZA E BORXHEVE SOVRANE. Albanian Socio-Economic Journal, 2018, Issue 3, pp. 31-36.